

ADABIYOTDA ONA OBRAZINING TARIXIY ILDIZLARI

Abdullayeva Madina Madaminovna,
O'zbekiston Fanlar Akademiyasi,
O'zbek tili, adabiyoti va folklori instituti
tayanch doktoranti

Annotatsiya. Mazkur maqolada ona obrazining tarixiy ildizlari, insoniyat taraqqiyotida millati, dini va dunyoqarashidan qat'iy nazar missiyasi yagona bo'lgan onalik maqomining, insoniyatning ilk tushunchalaridagi ezoterik ma'nolariga to'xtalinadi.

Kalit so'zlar: obraz, lirika, arxetip, badiiy so'z, poetik obraz, Umay kulti.

Аннотация. В данной статье рассматриваются исторические корни образа матери, статус материнства, миссия которого уникальна в развитии человечества независимо от национальности, вероисповедания и мировоззрения, а также эзотерические смыслы первых концепций человечества.

Ключевые слова. образ, лирика, архетип, художественное слово, поэтический образ, культ Умай.

Abstract. This article focuses on the historical roots of the image of the mother, the status of motherhood, whose mission is unique in the development of humanity, regardless of nationality, religion and worldview, and the esoteric meanings of the first concepts of humanity.

Key words. image, lyric, archetype, artistic word, poetic image, Umai cult.

Badiiy adabiyotda muallif obrazini namoyon qiluvchi, shoirning ruhiy kuch-quvvati manbayi bo'lgan ona haqida, har bir ijodkor o'z so'ziga ega. Sababi, har qanday shoir mehrga qonmasdan turib, o'zgalarga quvvat beruvchi satrlarni bita olmaydi. She'riyatda umrboqiy bo'lgan bu mavzuni o'rganish, turli davrlardagi "Ona"ga murojaatning tarixiy taraqqiyotini, ildizlarini tadqiq etish dolzarb hisoblanadi.

Adabiyot so'z san'ati deymiz, aslida so'zning paydo bo'lish ildizlari qayerda? Ilk so'z kimga oid? Badiiy adabiyotda obraz yaratuvchi vosita bo'lgan so'z, aslida olamlar barpo etilishiga sabab bo'lgan ilohiy qudrat. Bu omilning kuch-u qudratidan olamlar yaratildi. Bu so'ngsiz qurol Yaratganning olim sifati bilan sharaflantirgan yaratig'i, Odam o'g'illariga, olamlar Robbisi tarafidan imtiyoz o'laroq berildi. Navoiy hazratlari ta'riflaganidek, insonni jamiki mavjudotlardan aziz qildi. Aslida yeryuzida insonning yashashi, hayot sinovlari, uni o'rab turgan borliqqa va inson ommillariga bog'liq emas. Aynan so'z sohibining ijobiy yoki salbiy fikrlar oqimiga bog'liq bo'ladi. Shayx Aziziddin Nasafiy "Komil inson" kitobida odamiylikning to'rtsifati haqida yozadi. Yaxshi so'z, yaxshi ish, yaxshi xulq va marifat. Birinchi navbatda yaxshi so'zdan baxs etadi. Yaxshi so'z demak, yaxshi niyatdir. Yaxshi niyat o'z o'zidan, yaxshi ishga sabab bo'ladi. Yaxshi ish esa, go'zal amal demakdir. Go'zalamal esa, go'zal xulqning tamali hisoblandi. Go'zal xulq sohibiga har doim ma'rifat eshiklari ochiqdir. Shu bois inson o'zining so'zlari orqali butun taqdirini yaratadi.

Insonga soʻzlash iqtidorini bergan Tangri uning hayotidagi ilk ustozi, sevgi-samimiyat mehr- sahovat obidasi hisoblangan "Ona"ni ham berdi. Onadan soʻzlashni va hayotimizni shu soʻzlar orqali barpo etish baxtini ham in'om qildi. Soʻzningqudrati xususida gap ketganda, uning insonni yer yuzidagi taqdirini belgilab beruvchi ezoterik kuch ekanligi bugungi kunda kvant fizikasi, kvant psixologiyasi sohalarida atroflicha yoritiladi. Badiiy soʻz-chi? Uning inson qalbini junbushga keltiruvchi mohiyati-chi? Yer yuzida hayot boshlangan zahoti paydo boʻlgan badiiy tafakkurningkurtaklari va bunga qadar *mangu hayotning qat- qatlarida hali onasidan tugʻilmagan hamma qalbi va vujudida jo-bajo cheksiz takrorlanuvchi olamiy hissiyot jozibalarini jonli, xuddi oʻziday tiriklardan tirikroq qilib*[1.103] tasvirlovchi badiiy falsafa-chi? Umuman bularning hammasi insonni soʻzlashga oʻrgatgan katta madrasa, ulugʻ zot ona tomonidan asl tuygʻular sifatida bashariyatga, ilk goʻdakligining ilohiy ong qatlamlariga indilmadimikin? Butun insoniyat onaning bitmas- tunganmas sevgisi va shafqatidan dunyoga kelgandir. Dunyoda ona haqida yozmagan ijodkorning oʻzi yoʻq. Har qanday ijodkorning qalbida oʻz onasiga bagʻishlangan satrlar mavjud. Tugʻilgan zahotimiz ona allasi orqali qulogʻimizga singigan tilning nomi ham ona nomi bilan bogʻlanishi bejizga emas. Insoniyat onadan ilk bor hayot qoʻshigʻinieshitarkan, sevgi va muhabbat tuygʻulari bilan kodlanadi.

Adabiyotda ona obrazining ilk koʻrinishlari qadimiy arxetiplarda namoyon boʻladi. Adabiyot insonga xizmat qilishiga koʻra, umuminsoniy fenomen boʻlib, butun mazmun mohiyati bilan insonparvarlikni ifodalaydi. U insonni, uning ruhiy dunyosi, hissiy olami, aqliy afzalligi, yashash tarsi, orzu-intilishlari kabi tushunchalarini oʻzning badiiy tadqiqiga asos qilib oladi. Ibtidoiy insonning oʻz atrofini oʻrab turgan narsa hodisalarga animistik prizma ortidan qaragan davrlaridanoq obrazli tasavvurlar paydo boʻlgan. Birgina ona obrazining bugungi zamonaviy adabiyotda boʻy koʻrsatguniga qadar uzoq tarixiy kechmishi bor. Albatta, har bir xalqning ma'naviy merosi xalq ogʻzaki adabiyoti zaminida paydo boʻladi. Turk olimi Usmon Tuon turk xalqlarining mafkurasiga bagʻishlangan asarida Umay nomli iloha haqida ma'lumot beradi. Umay ona arxetipi insoniyatning tugʻish va tugʻilish haqidagi dastlabki tasavvurlariga oid tushunchadir. Dunyo xalqlari mifologiyasiga e'tibor berilsa, afsonaviy qahramonlarning ayrimlari ayollar obrazida namoyon boʻladi. Shunday holatlar barcha qadimgi turkiy xalqlar yozma yodnoma vafolklorida hozirgacha saqlanmoqda. [2.35] Ona obrazining ilohiy kullarga borib taqalishi qadimiy turkiy adabiyotlardagi kabi, rus she'riyatida ham kuzatiladi. Rus adabiyotida tarixiy rivojlanishiga koʻra, ona obrazi va mavzusi qadimiy boʻlib, alohida adabiy hodisa sifatida oʻrganilgan. Asos manbasini rus adabiyotining tugʻilishidan olgan holda, bu mavzu keyinchalik oʻz rivojining barcha bosqichlarini

bosib o'tadi. Rus folklorida ham materiariat davridagi harcha xalqlar uchun umumiy jihat bo'lgan ma'budaga sig'inish gipostazalari quyidagicha bo'lishi mumkin.

Rus adabiyotida: Xudoning onasi, ona, Vatan, Yer...

Turkiy adabiyotda: Tangrichilik diniga ko'ra yordamchi iloha, Umay, ona obrazida, Umayning boshqa ko'rinishlari Xumo qushi shaklida.

Islomda Havvo insoniyat onasi sifatida[11].

Miflar idrokli odamning aqliy faoliyat mahsuli sifatida, olamni ilmiy bilishga, his qilish va anglashga bo'lgan ilk harakatlardir. Yer yuzidagi ilk insonlar bizning bugungi farazlarimizdagi kabi u qadar ibtidoiy bo'lmaganlar. Tabiatning turli-tuman hodisalari, xususan, yer qimirlashi, yomg'ir yog'ishi, yoki qurg'oqchilik bo'lishi, shamol esishi, dovul- to'fon ko'tarilishi, quyosh va oyning tutilishi kabi tabiat hodisalari mohiyatini tushunmasada, hamisha fitratlarida hali ilohiy va muqaddas kitoblar kelmagan paytlardayoq, samoviy kuchlar va ilohiy obrazlar bilan bog'langanlar. Tug'ilish va tug'ish bilan bog'liq mavjudlikni ilohiy tushunchlar bilan izohlaganlar. Ilohiy tushunish va tushuntirishga ehtiyoj tuyganlar. Inson ongi tomonidan anglab yetilmagan voqelik hisoblangan tug'ilish ilohlar (xususan ayol ko'rinishidagi) bilan bog'langan. Bu stixiyali tarzda yaratilgan Umay ona obrazi g'ayritabiiy hisoblangan tug'ish jarayonida ayolning himoyachisi sifatida tasvirlanadi. Yangi tug'ilgan chaqaloqqa ko'kdagi sut ko'lidan bir tomchi sut olib keladi. Bu sut go'dak og'ziga quyiladi, shu sut orqali go'dakka ruh, jon baxsh etiladi. Turkiy mifologiyada Umay obrazi qadimdan mavjud bo'lsa-da, uning lingvistik, etimologik, etnografik genezisi yetarlicha o'rganilmagan. *Bu borada bir necha gipotezalar mavjud bo'lib, jumladan bu termini S. M. Abramzon fors mifologiyasidagi Xumoy qushi obrazi bilan bog'laydi, hamda qadimgi hind ayol xudosi Umay va umumturkiy Xuba (Oq qush) kabi so'zlar bilan qiyoslaydi. Bundan tashqari olim o'rta Osiyoda yashovchi qirg'iz aholisidan yig'ilgan dala manbalari orqali bu kult haqida ma'lumotlarni keltiradi[3.36]. "Devoni lug'otit turk" asarida Mahmud Qoshg'ariy diniy alomat va e'tiqodlar bilan bog'liq maqollar orasida Umajqa tabinsa og'ul bolur - kimki yo'ldoshga topinsa, u o'g'il ko'radi[4.144]. Insonlar Umay ilohasiga topinishgan va undan farzand so'rab murojaat qilishgan. Ilk ajdodlarimiz farzand tug'lishi va onalikni oddiy bir jarayon sifatida bilishmagan. Ona ilohalar o'ylab topishgan va ularni g'ayritabiiy shakl-u shamoilda tasvirlashgan. Insonlarning onaga bo'lgan e'tiqodlarining ildizlari shu qadar qadimiy bo'lgan. Umumturkiy va rus adabiyotini solishtiradigan bo'lsak, umumiylik sifatida ona obrazini yer bilan ham bog'liqligini ko'ramiz. Badiiy obraz vositasida fikrlash va fikr ifodalash san'atning spetsifik, ya'ni tur sifatida belgilovchi xususiyati bo'lib, dunyo va odamlar paydo bo'lgan ilk davrlardayoq insoniyat ongida namoyon bo'lgan[6.929]. Miflarda insonlar o'z inonchlari orqali dunyoni o'zi anglagan*

mohiyatini va o'zining anglayotgan narsaga munosabatini ifodalagan. Demak, mifologik tasavvurlarga ko'ra, miflardagi qahramonlar eng boshida xudolar va ruhlar bo'lgan. Yaralish miflarining barchasida xudolar va xomiy ruhlar eng bosh obrazlar hisoblangan. o'zbek folkloridagi ayol obrazlar Hiloloy (Oy obrazi), parilar (Yer va ko'k qizlari), arxetip darajasiga ko'tarilgan kampir obrazi ilohiy kuchlarning timsoli vazifasini o'tagan. g'ayritabiiy kuchlarni tamsil etgan ayollar obrazi onalik maqomi tufayli qadim zamonlardan beri ana shunday ulug'lanib kelingan. Bugungi kunda ham she'rlarda ona obrazi oddiy inson sifatidan tashqari, shoir menida olamni yorituvchi yo'lboshchi sifatida ham bo'y ko'rstadi.

*Rost gap, faqat sig'inaman Onamga,
Onam bergan mo'jizakor olamga,
Olam bergan bu muqaddas qalamga...
Onam o'tib ketdi yorug'olamdan
Men ushlagan bu muqaddas qalamdan –
Elga so'zlayotir barhayot Onam[10].*

Shoir meniga ko'ra ona farzandiga olam bahsh etdi. Olam esa muqaddas qalam. Dunyodan o'tib ketsa-da, bu qalam orqali shoir ko'nglidan turib elga so'zlayotgan Ona barhayot. Farzand to tirik ekan, muhabbat obidasi bo'lgan ona ham tirik. Islomiy e'tiqodlar turkiy dunyoni sharaflantirgandan so'ng, onaning maqomi haqida ilohiy kitobdan oyatlar ko'kdan, Robbining aynan o'zidan yerga indiki, bu ham onaning naqadar oliymaqom zot ekaniga shubha qoldirmaydi. Cheksiz-chegarasiz mahobatli borliqning butun falsafasi, tafakkuri, rang-u jilosi va musiqasini anglamoq uchun insoniyatga ana shu borliq qadar keng qalb kerak. Insoniyatga bu qalbni baxsh etgan jot bu – Ona. Alloh Qur'oni karimda "Isro" surasi 22- 23 oyat, "Baqara" surasi 215 – oyat, Niso surasi 36-oyat, "Luqmon" surasi 14-15-oyat, "Ahkof" surasi 15- oyatlarda insonlarga onaning maqomidan baxs etadi. Onani xurmatlash, e'zozlash masalasida hech bir din yoki tarbiya vositasi, islomga yaqin ham kela olmaydi. Birgina "Isro" surasi 23-oyatni misol keltiradigan bo'lsak, unda Alloh ta'olo shunday buyuradi. "Robbing faqat o'zigagina ibodat qilishingizni va ota- onaga yaxshilik qilishingizni amr etdi." Bu Allohning bandalariga amri buyrug'i, farmonidir, bu bandalarining ixtiyoriga tashlab qo'yilgan ish emas. Bu amr Alloh Taoloning qat'iy va o'zgarmas buyrug'i bo'lib, bu buyruqni bajarish bandalarning burchidir[4.87]. Alloh "Luqmon" surasi 14-oyatda "Va insonga ota onasi haqida tafsiya qildik: onasi uni zaiflik ustiga zaiflik bilan ko'tardi; uni sutdan ajratish ikki yildir. Menga va ota-onangga shukur qilgin qaytish faqat Allohgadir." Alloh bu oyatda o'zidan keyin ota onaning haqqini o'tash kerakligidan ogohlantiradi. Xususan, onalik haqida alohida ta'kidlaydi. Quron va hadis onaning bu dunyodagi martabasini ta'kidlash bilan chegaralanib qolmaydi.

Ayniqsa, payg'amirimiz tomonidan aytilgan mana bu hadis islom olamida juda mashhurdir. Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi.

Bir kishi Rasululloh sallollohu alayhi vasallam huzurlariga kelib:

“Ey Allohning Rasuli odamlar ichida kim ko‘proq yaxshilik qilishimga haqliroq?”-dedi.

-“Onang”,- dedilar.

-“So‘ngra kim?”-dedi.

- “Onang”,-dedilar.

-“So‘ngra kim?”,- dedi.

—”Onang”- dedilar.

-“Yana kim?”- dedi.

-“Otang”-dedilar.

Imom Ahmad va imom Nasoiy Muoviya ibn Jahim (roziyollohu anhu) dan rivoyat qiladi. Jahim (roziyollihu anhu) payg'ambarimiz (sallallohu alayhi vasallam) huzurlariga kelib: “Yo Allohning rasuli, g‘azotga chiqishni xohlayman va sizdan maslahat so‘rab keldim”, dedi. Shunda Payg'ambarimiz (sallallohu alayhi vasallam): “Onang hayotmi ?” dedilar. “Ha” dedi. ‘Unda ajralma Jannat onaning oyog‘i ostida”, dedilar. Musilmon g‘oyalaridan suv ichgan ko‘xna Sharqning buyuk mutafakkiri Alisher Navoiy hazratlari, bu hadisni shunday she'riy misralarda tasvirlaydi.

Onalar oyog‘i ostidadur,

Ravzai jannatu jinon bog‘i.

Ravza bog‘in visolin istar esang,

Bo‘l onaning oyog‘i tufrog‘i[9].

Alisher Navoiy Ona, ayol obrazini “Saddiy Iskandariy” dostonida Iskandarning onasi timsolida ham yaratadi. Umuman ona obrazi asarlarda tutgan o‘rni va vazifasiga qarab personaj, bosh obraz, ikkinchi darajali obraz kabi turlarda tasvirlandi. Ona va ayol obrazi o‘zining ko‘p asrlilik tarixi davomida miflar, o‘lanlar, dostonlar, mumtoz asarlar tarkibida qalamga olindi. Asta sekinlik bilan ona mavzusining rivojlanishi ijodkorning o‘z onasi obrazidan tortib, xususiylikning umumiylikka ko‘tarilishi va kengayishiga qadar rivojlanib bordi. Mumtoz adabiyotda onaga atalgan g‘azallar kam bo‘lib, bu mavzudagi g‘azalni Mashrab ijodida kuzatdik.

Jamoling ko‘rgali keldim, ayo ey mehribon onam,

Mening uchun ado bo‘lgan yuragi bag‘ri qon onam[8].

Falak gardishi bilan ishq yo‘liga tushgan oshiq obrazi bu she'ri orqali onasiga arzi holini, sog‘inchini, bu yo‘ldagi azoblar otashini izhor qilmioqda[5.212]. Satrlardan shoirning onasi obraziga boqsak, o‘g‘lining firoqida qumridek shakarfishon, firoq o‘tidagi g‘arib notavon, yurak bag‘ri qon onani ko‘ramiz. Bu Ona muallif tomonidan ulug‘lanib, oromi jon, mohi tobon, ka'ba sifatlashlari bilan ham tasvirlanadi.

G'azal o'zining musiqiy ohangi bilan bir qarorda, onaga bo'lgan yuksak ehtiromni aks ettirgani sababli o'zbek adabiyotida, va xalq orasida juda mashhur hisoblanadi. G'azal ajoyib musiqiy ohangi tufayli, juda ko'p san'atkorlar tilidan hirgoyi qilingandir. Keyinchalik ona obrazi umuminsoniy va milliy obraz sifatida milliy uyg'onish vakillari she'riyatida ham bo'y ko'rsatdi. Xamzaning "Ona" she'ri bunga misol bo'la oladi

*Parcha go'sht erdik tug'ilgan vaqtimizda,
Onamizning bag'ri o'ldi taxtimizda[7].*

Bu she'r mazmunida xususiylikdan umumiylikka o'tish, onaning tarbiyalovchi sifatlarini e'tirof etish kuzatiladi. So'ngi xulosa yuqoridagi g'azal bilan qiyoslanganda bir xil. Onaning farzandi uchun mashaqqatlarda tog'dek bardoshi, farzandning bu shartsiz sevgi qarshisida burchli ekanligidir.

Xulosa sifatida shuni aytish kerakki, ona mavzusi shakily o'zgarishlar bilan bir qatorda ilohiylikdan ijtimoiylikka qarab mazmun va g'oya jihatdan o'zgargan.

XX asrda kelib esa, Ona poetik obraz sifatida har bir shoir ijodida o'ziga xos ravishda qalamga olindi va muallifning o'y xayollari, estetik ideali, xarakterini namoyon qilishida eng yaxshi mavzu bo'lib qoldi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Suvon Meli., Adabiyot falsafasi, yohud ko'zguga aylangan ko'ngil, - Maqola.
2. N. I. Jo'raqo'ziyev., Turkiy adabiyot va folklorda Umay obrazi //o'zbek adabiyotshunosligining dolzarb masalalari, 2019, 3-son, 35-bet.
3. Mahmud Qoshg'ariy., Devoni lug'otit turk, -Fan.: 1967.
4. Shayx Muhammad Sodiq Muhammadyusuf ., Yaxshilik va axloq kitobi, -2019, 20-bet.
5. <https://doi.org/10.47689/2181-3701-vol2-iss3-pp219-225>
6. <https://inovatus.es/index.php/ejine/article/view/928/1061>
7. [7.https://kh-davron.uz/yangiliklar/muborak-kin/6-mart-hamza-hakimzoda-niyoziy-1889-1929-tugilgan-kun.html](https://kh-davron.uz/yangiliklar/muborak-kin/6-mart-hamza-hakimzoda-niyoziy-1889-1929-tugilgan-kun.html)
8. https://wikisource.org/wiki/Main_Page
9. <https://cyberleninka.ru/article/n/alisher-navoiy-asarlarida-ona-timsoli-talqini>
10. <https://baxtiyor.uz/ota-ona-haqida-she-rlar-to-plami-eng-ta-sirli-she-rlar/>
11. https://uz.wikipedia.org/wiki/Umay_ona